

ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ В ПОЭЗИИ Э. А. АСАДОВА.

Еркулова Жасмина Хуснуддиновна

Студентка 2-курса факультета
русского и родственных языков
Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается тема любви в лирике поэта Э. А. Асадова, и её значение в жизни поэта. Статья раскрывает тему любви как основной источник жизни людей. Особое внимание уделено смысловой нагрузке и проводимому анализу стихотворений Э. Асадова

Ключевые слова: поэзия, тема, любовь, потеря зрения, война, чувства, олицетворение, жизнь.

LOVE AND LIFE IN THE POETRY OF E. A. ASADOV.

Erkulova Jasmina Khusnuddinovna

second course student of the Faculty
of Russian and Related Languages
Termez State University

ABSTRACT

This article discusses the theme of love in the lyrics of the poet E. A. Asadov, and its significance in the life of the poet. The article reveals the theme of love as the main source of people's lives. Particular attention is paid to the semantic load and ongoing analysis of E. Asadov's poems.

Keywords: poetry, theme, love, loss of sight, war, feelings, personification, life.

Тема любви - знакома каждому. Она привлекает внимание и вызывает повышенный интерес не только среди писателей, но и среди лирических творцов. Каждый поэт, имеет своё уникальное представление о теме любви, так как она отражает накопленный опыт поэта, его отношение к явлениям, связанных с любовью, которым он делится посредством своей поэзии, пытаясь передать все оттенки испытанных чувств. Любовная лирика поэта это своеобразный ответ на моменты, которые затрагивали его душу когда-то.

Что мы знаем о любви? Любовь – это тёплое, колющее чувство, не сравнимое с самыми лучшими благами на земле. Для одних поэтов - любовь это боль, которая не приносит ничего, кроме

страданий, для других же – любовь это положительные эмоции и впечатления, продолжающееся на протяжении всей их жизни. Правильно говорят в народе, что если тебя полюбит поэт, то ты будешь жить вечно на бумаге или на устах, то есть не познаешь смерть.

Лирический творец тонко передаёт те тёплые чувства, которые, возможно, испытал когда - либо. К теме любви прибегали многие именитые и выдающиеся поэты своего времени, такие как М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин, Ф. И. Тютчев, Э. Асадов и многие другие. Несомненно, каждый поэт, по-своему, раскрывает любовь и выражает своё личное отношение к ней. Например, А. Блок рисует любовь как нечто чистое и величественное, а женщиной, подтолкнувшей его к познанию нежных чувств, была его горячо любимая супруга Любовь Менделеева:

О, в этот сияющий вечер
Ты будешь всё так же прекрасна,
И, верная т ё мному раю,
Ты будешь мне светлой звездой! [1]

А вот любовь в понимании В. Маяковского, влечёт за собой жертвы и отвагу. Его любовная лирика пропитана трагизмом и отчаянием, ведь в жизни поэта любовь, к сожалению, сложилась несчастливо, и поэтому в его поэзии отражается печальное настроение.

«Любовь – это жизнь, это главное ... От неё разворачиваются и стихи, и дела, и всё прочее. Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу, всё остальное отмирает, делается лишним, ненужным» [2]

А какое место занимала любовь в жизни великого русского поэта А.С.Пушкина? Если бы возможно было дать определение любви одной лишь цитатой, то это, несомненно, была бы одной из его великих цитат, которая доселе бытует среди современной молодёжи: «Любовь – это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле» [3].

С одной стороны, А.С. Пушкин открыто заявляет, что любовь это обман, но какой эпитет он подбирает к нему «восхитительный». Какая громада, какая палитра чувств в одной цитате.

Хочется отметить, что любовь многогранна. Она подобна океану, которую людям необходимо изучать ещё долгие годы. Тема любви остаётся популярной на фоне остальных тем в лирике поэтов, так как любовь является самой актуальной во все времена. Она вдохновляет, побуждает к немислимым поступкам, ранит и радует. Заметный след, оставленный любовью, наблюдается в творчестве Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004). Тема любви проходит в творчестве поэта на протяжении всей его жизни.

Эдуард Асадов любил и был любим, что стало основой, и даже толчком к созданию замечательных стихотворений, посвящённых теме любви. Они были пропитаны глубоким смыслом и пафосом, что до глубины души трогали читателей всех возрастов «от мала до велика». Понять отношение автора к любви можно по следующим строчкам, которые чётко и ясно выражают его отношение:

Любить — это прежде всего отдавать.
Любить — значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать

На радость близкому человеку [4]

Поэт как бы кричит, что люди привыкли только получать, и забыли о том, что любовь требует жертвы со стороны любящих. Любить, значит отдавать, радуя своего любимого человека, а взамен получать от этого истинное наслаждение и удовольствие.

Эдуард Асадов ещё в молодости принял участие в войне, после чего получил серьёзное ранение, последствием чего, явилась потеря зрения, но кажется, будто он видел тонкости и грани любви собственными «глазами». Тема любви для него имела весомое значение, и занимала важное место в сердце поэта. Ещё будучи в госпитале во время лечения после тяжёлого ранения, Эдуард Асадов стал популярен среди юных девушек, которые стали его преданными поклонницами. Его стихотворения стали распространяться с небывалой скоростью. По воспоминаниям самого Асадова, его спасла любовь женщин. [5]

Намного легче и эффективнее прочувствовать отношение Асадова к любви, можно опираясь на наглядный пример его замечательных стихотворений.

Известно всем: любовь не шутка,
Любовь – весенний стук сердец,

А жить, как ты, одним

Нелепо, глупо наконец [6, с .9]

В данном стихотворении, поэт пытается объяснить, что жизнь без любви бессмысленна. А ведь он прав, жить без любви скучно, да и вокруг кажется всё серым и обыденным. Лучше полюбить и испытать спектр

самых разнообразных чувств, чем жить в одиночестве:

Милую люблю,

Я не играл с ней в прятки:

И сердце своё, и себя —

Все отдал ей без остатка [6, с.17]

Примечательно, что Э. Асадов в своей поэзии показывал безответную любовь. Но несмотря на это, он писал о том, что всегда готов отдать своё сердце и всего себя любви.

Жизнь опять трудна, как у солдата.

Годы, вьюги, версты впереди ...

Только верю все же, что когда-то

Встретится мне женщина в пути [6,с.14]

Продолжая вышеупомянутую мысль, он в некотором роде ведёт людей к тому, что не надо бояться предательства и разбитого сердца, и говорит о том, что необходимо наоборот, позволить себе почувствовать боль, и продолжать ждать и верить в лучшее будущее, что рано или поздно встретится человеку его судьба.

«Супруги» – тут все: и влюбленности пыл,

И зрелость, и радость познания.

Мой тост – за супругов! За тех, кто вступил

Навек в это славное звание!

Время идет. И супруги, любя,

Тихо живут в основном для себя.

Но вроде не те уже взоры.

Ведь жить для себя – это годы терять,

Жить для себя – пустоцветами стать,

Все чаще вступая в раздоры [6, с .20]

Сам Эдуард Асадов был женат два раза, может поэтому он смог так искусно описать супружеские годы и их отношения. Поэт был человеком страстным, и был готов отдать свою жизнь той, кто оценит его жертвенность. Стимулом его жизни было - жить для кого-то и творить ради кого-то.

Как и у многих других поэтов, Э. Асадов использовал в творчестве различные художественные приёмы выразительности текста:

Тонкие хвостики выцветших кос,

Глаз небольших синева без огней.

Где же «червонное пламя волос»?

Где «две бездонные глубы морей»? [6, с. 31]

В данном стихотворении Э. Асадов вместо обыденного описания глаз и волос употребил метафоры «червонное пламя волос» и «две бездонные глубы морей». Если внимательно вчитаться в строчки, то становится очевидным, что девушка в стихотворении, потеряла свой шарм и искру. Её «червонные пламенные волосы» превратились в «тонкие косы», глаза цвета «глубы морей» стали «синими без огней». Поэт как будто на себе переживает эти изменения и утрату достоинств красоты, то есть с грустью описывает черты лица девушки. Читая стихотворения Э. Асадова, складывается ощущение, будто никто не мог так хорошо понять влюблённого человека лучше чем он. Можно смело заявить, что он покровительствовал юным и влюблённым. Он поддерживал, направлял и утешал тех, чья любовь была неразделённой.

Тот старше был и больше знал

И тем слегка гордился.

– Ты просто баба, – он сказал, —

Как маленький, влюбился! [6,с.37]

Непростительно будет пропустить такое смелое сравнение, которое употребил Э. Асадов, уравнивая любовь шестнадцатилетнего юноши с маленьким ребёнком, который казалось бы, ничего ещё не смыслит в любви. Возникает вопрос, почему автор употребил именно такое сравнение. Ответ прост, только маленькие дети любят настолько искренне, чисто и верно, что их любовь не может затмить ничто другое. Их любовь настоящая и неподдельная до глубины души. Поэт применяет в поэзии приём олицетворения:

Звенела ночь, луна плыла,

Как ворон, мгла кружила, [6, с. 38]

Олицетворение оживляет любовь и придаёт некий шарм, передаёт настроение поэта к происходящим событиям, благодаря чему читатель наслаждается чтением.

Казалось бы, что вследствие потери зрения на жестокой и губительной войне, человек черствеет, становится обиженным на весь мир и на тёплые человеческие чувства. Эдуард Асадов на собственном примере доказал обратное. Любовь во всех своих проявлениях была описана в его стихотворениях, которая действительно вдохновляет и заставляет человека жить. Она вдохнула в

Э.Асадова жизнь и желание творить. Лирика Э. Асадова учит не совершать ошибок в любви и беречь близких нам людей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Александр Блок. Лучшие стихи о любви. «10 лучших стихотворений о любви Александра Александровича Блока» Е.Д.Баранова 03.09.2019 [redaction@formasloff.ru] <https://formasloff.ru/2019/09/03/aleksandr-blok-luchshie-stihi-o-lyubvi/>
2. Презентация «Тема любви в творчестве Маяковского» Н.Н.Козина 29.08.2019 <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/08/29/prezentatsiya-tema-lyubvi-v-tvorchestve-mayakovskogo>
3. Тематические сочинения «Любовь – это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле (А. С. Пушкин)» <https://lit.ukrtvory.ru/lyubov-eto-vosxhitelnyj-obman-na-kotoryj-chelovek-soglaschaetsya-po-dobroj-vole-a-s-pushkin/>
4. Э. Асадов. «Слово о любви». <https://www.culture.ru/poems/46515/slovo-o-lyubvi>
5. «Эдуард Асадов» Александр Неверов <https://24smi.org/celebrity/4627-eduard-asadov.html>
6. Книга «Стихотворения о любви» Э.А.Асадов «Эксмо» 2014